

SEMINARIO INTERNACIONAL “*AMBEZAR AVLANDO*. EL GÉNERO DIALÓGICO EN LA PRENSA PERIÓDICA SEFARDÍ EN JUDEOESPAÑOL (SIGLOS XIX-XX)”. INSTITUTO UNIVERSITARIO “SEMINARIO MENÉNDEZ PIDAL” 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024. SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA (EDIFICIO A). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Theodora Grigoriadou¹ y Germán Redondo Pérez²

SEMINARIO INTERNACIONAL
Ambezar avlando
El género dialógico en la prensa periódica sefardí en judeoespañol (siglos XIX-XX)

13-14 de junio de 2024
Salón de Grados
(Edificio A, Facultad de Filología, UCM)

Organización
Instituto Universitario 'Seminario Menéndez Pidal'
Dialogyca BDDH

Dirección académica
Theodora Grigoriadou - Germán Redondo Pérez

Secretaría académica
Álvaro Agís Somoillos - Rosalía Juananz Jiménez

Solicite el enlace para seguir las sesiones en línea escribiendo a:
gredondo@ucm.es

¹ Universidad Complutense de Madrid, Avenida del Manzanares 62, 40^a, 28019, Madrid. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5650-7060>. E-mail: theogrigh@ucm.es.

² Universidad Complutense de Madrid, Despacho 01.352, Facultad de Filología (edificio D), Universidad Complutense de Madrid, C/ del Profesor Aranguren s/n, Ciudad Universitaria (Madrid). C.P.: 28040. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0360-0178>. E-mail: gredondo@ucm.es.

El pasado 13 de junio dio comienzo el seminario internacional “*Ambezar avlando*. El género dialógico en la prensa periódica sefardí en judeoespañol (siglos XIX-XX)”, que reunió durante dos días y de forma excepcional en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid a un nutrido grupo de reputados especialistas en la materia, provenientes tanto de España como de tres de los países fundamentales en la diáspora oriental Sefardí: Grecia, Israel y Turquía. En las cuatro líneas temáticas de este encuentro académico —1. El género dialógico en la literatura sefardí adoptada, 2. La prensa periódica sefardí (Salónica, siglos XIX y XX), 3. El diálogo humorístico en judeoespañol, y 4. El judeoespañol salonicense (siglos XIX y XX)— han tenido cabida variadas intervenciones que vienen a añadir un interesantísimo conjunto de nuevas aportaciones al estudio del diálogo literario, en general, y al estudio de la lengua y literatura judeoespañolas, en especial.

Es necesario destacar que este seminario se ha organizado desde el ámbito de la filología hispánica, ya que Theodora Grigoriadou y Germán Redondo Pérez, profesores e investigadores ambos del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, así como del Instituto Universitario “Seminario Menéndez Pidal” de la UCM, han llevado a cabo la dirección académica y selección de ponentes para dicho encuentro. El seminario, auspiciado por el Ministerio de Universidades y financiado por la Unión Europea (fondo “NextGenerationEU”), ha recibido también aportaciones económicas para su desarrollo tanto del departamento como del instituto universitario mencionados. Asimismo, el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación “Dialomom 2”, centrado en el estudio y edición del diálogo literario, así como en el desarrollo de la base de datos y biblioteca virtual “Dialogyca BDDH”, ha sufragado varios gastos derivados de la ejecución de este seminario. Todo ello implica una apuesta clara por la investigación de la literatura sefardí en judeoespañol, a menudo olvidada por el hispanismo, pero tan relevante en la historia y transmisión de la cultura española como otras literaturas hispánicas más estudiadas.

Este encuentro académico comenzó con la inauguración a cargo de Carmen Cazorla Vivas, Secretaria del Instituto Universitario “Seminario Menéndez Pidal”, y continuó con las palabras de Evangelina Soltero Sánchez, Directora del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, que cedió el turno de palabra a Emilio Blanco Gómez, Investigador Principal del proyecto

“Dialomom 2”, para concluir con la intervención de los dos organizadores del seminario, Theodora Grigoriadou y Germán Redondo Pérez.

La historiadora tesalonicense Rena Molho (Panteion University, Political and Social Sciences), cuya investigación se centra en los diferentes aspectos de la historia y la cultura judía, griega y otomana, y, más específicamente, en la de los judíos de Salónica, fue la encargada de la apertura del seminario con la conferencia, en judeoespañol, “El Ladino como *lingua* de instrucción en las escuelas de la AIU: *El Komercho*, por Joseph Nehama”. En su afán de ‘modernizar’ a los judíos del Imperio Otomano, el Comitato Central de la *Alliance Israélite Universelle* optó, en 1884, por reducir al mínimo el uso de las lenguas judías, entre ellas el judeoespañol, en todas sus escuelas promoviendo el uso del francés como lengua de instrucción. A través de un somero análisis de las más de 100 cartas y textos incluidos en *El Komercho* (Salónica, c. 1907), el libro de Joseph Nehama preparado como libro de texto para la enseñanza de la práctica del comercio en las escuelas judías de Oriente, la profesora Molho puso de relieve el doble propósito del autor a la hora de redactar su obra en judeoespañol: a) el acercamiento de los miembros de la comunidad sefardí de Salónica a su lengua materna, considerada durante mucho tiempo como lengua de escaso prestigio; b) el uso del judeoespañol como lengua de instrucción en las escuelas de la *Alliance Israélite Universelle* ayudaría al desarrollo y enriquecimiento de dicha lengua, con la introducción de muchos préstamos del francés, del italiano o del castellano, y, a la par, facilitaría la adaptación de las novedades a nivel cultural, económico, tecnológico y administrativo que llegaban a Salónica desde Europa. De esta manera, el judeoespañol actualizado podría ser útil no solo en la enseñanza, sino en otros campos de conocimiento también e incluso podría llegar a convertirse, de nuevo, en la *lingua franca* del comercio en el Mediterráneo.

Jesús Gómez (UAM), Catedrático de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Madrid, abordó en su ponencia “El diálogo del sefardí Joseph de la Vega, ¿un género literario adoptado?” la obra *Confusión de Confusiones* (Ámsterdam, 1688), del citado autor, principalmente desde la perspectiva del ‘género literario adoptado’, que, de forma habitual, se aplica en los estudios propios del ámbito sefardí a la influencia del mundo literario occidental a partir del siglo XIX. Su conclusión fue que el género dialogado habría sido ya adaptado por los judíos nuevos dos siglos antes, continuando la tradición

revitalizada en la literatura española renacentista. Con anterioridad a Joseph de la Vega, se había publicado en 1601 el diálogo de otro sefardí, esta vez compuesto en aljamía hebrea, donde Daniel de Ávila Gallego estudia el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad todavía sin el nombre definitivo de *escarlatina* (*Diálogo del colorado*, Salónica, 1601). Con este texto ejemplifica, a su vez, la adaptación del género dialogado en la diáspora oriental. Si hubo necesidad de adoptar en judeoespañol los géneros literarios occidentales, pudo haber sido, entre otros factores, por la interrupción del intercambio cultural mantenido gracias a la llegada de los judíos nuevos que, como Daniel de Ávila y Joseph de la Vega, adaptaron al sefardismo la vitalidad del género dialógico de contenido secular y aconfesional.

La intervención de Katja Šmid (ILC-CSIC), Científica Titular en Estudios Sefardíes en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, titulada “El diálogo en la versión sefardí de la obra *El príncipe y el monje* (Salónica, 1849 y 1880)”, versó sobre un texto sefardí con una antiquísima tradición que, en el caso de la traducción que analizó, tendría su punto de partida en la versión hebrea sobre la vida de Buda: *El príncipe y el monje*, de Abraham Ibn Hasday, fechada entre finales del siglo XII y principios del XIII, obra que en su versión cristiana se conoció como *Barlaam e Josafat*. La obra que analizó Katja Šmid, con título *Séfer ben hamélej vehanažir*, es una traducción de dicha versión hebrea al judeoespañol en aljamía hebrea, realizada por Bejor Amarachi e impresa en Salónica en 1849. Se trata de un texto en el que la forma dialogada, en detrimento de la prosa rimada en que se encontraba la versión hebrea medieval, adquiere una gran importancia, según se destacó en la intervención, lo que permite estudiar la presencia del diálogo en la literatura sefardí de la diáspora oriental. La profesora Šmid se detuvo en las similitudes y diferencias, mediante el análisis de múltiples fragmentos, entre la versión de origen y el texto en judeoespañol, incidiendo en aspectos como el de los nombres de los personajes, que en la traducción sefardí pasan a ser genéricos en lugar de propios. También hizo una disertación sobre la importancia de la forma dialogada en los momentos donde el texto adquiere mayor intensidad, dramatismo y profundidad en el desarrollo de las ideas que transmite, tanto en la historia marco como en los cuentos enmarcados. Asimismo, la profesora señaló la importancia de la vida ultraterrena que merecen los justos después de la muerte, algo que representaría un *leitmotiv* de la obra.

Doğa Filiz Subaşı (Universidad de Ankara), profesora en el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de dicha universidad e investigadora especializada en el área de la cultura, historia e idioma de los sefardíes otomanos y de la actual Turquía, trató, en “Una muestra de turquismos a través del judeoespañol estambulí y salonicense del primer cuarto del s. XX: textos y contextos”, de los aspectos morfológicos de dichos turquismos incorporados, paulatinamente, en la lengua de los sefardíes orientales. Para esta labor, analizó numerosos préstamos del turco que se registran en cuatro libros de variada índole y extensión, publicados en Estambul y en Salónica durante el primer cuarto del s. XX. Hizo hincapié en el procedimiento de su incorporación al judeoespañol, en los cambios fonéticos y/o morfológicos que han sufrido o no (préstamos directos e indirectos), a través del estudio de los sufijos españoles que se añaden a los términos turcos, de los préstamos léxicos, las frases hechas, los refranes, etc., y en su uso, ocupando todos los ámbitos sin excepción (arte, cultura, cocina, vestimenta, etc.), en los cuatro textos estudiados: 1. Nahum Sokolov, *La tragicomedia o llorar y reír* (Estambul, 1909), cuya traducción al judeoespañol apareció en el periódico aljamiado estambulí *El Judío* en 1910; 2. Izak Gabay, *Yıldız i sus sekretos. El reyno de Abdul Hamid* (Estambul, 1909), traducción parcial, obra que se podría considerar original del autor, pero consta de muchos fragmentos ajenos; 3. Solomon Eliezer Ben Sanji (editor), *Los Misterios del Bósforo* (Salónica, 1911), una traducción del turco, probablemente, o del francés; y 4., la novela histórica de Samuel Halevy *El Dreyfus Otomano* (Salónica, 1910), el único de entre los cuatro textos que es original y no una traducción, publicada por entregas en el periódico judeoespañol salonicense *La Época*. Concluyendo, la profesora Subaşı advirtió que, cuando se investiga sobre los turquismos en el judeoespañol, hay que tener en cuenta la época y la ciudad en las que se crearon los diferentes testimonios.

Por su parte, Ignacio Ceballos Viro (UCJC), profesor de la Universidad Camilo José Cela e investigador con numerosas aportaciones al estudio de la literatura de tradición oral (romancero y cuento), la literatura sefardí, la didáctica de la lengua y la literatura, o la literatura infantil, emprendió con su ponencia “Fedón en Salonico” un sugerente viaje, con inicio en la Alemania del siglo XVIII, a través del cual rastreó el recorrido del *Phaedon* (1767), escrito por el filósofo judeo-alemán Moses Mendelssohn a imitación de la obra dialógica de Platón, hasta recalar en la Salónica de mediados del siglo XIX.

En esta ciudad se publicó, entre las páginas del número 5 del periódico *El Lunar*, de muy corta vida (1864-1865), la traducción sefardí de la obra escrita en alemán por Mendelssohn, tomando como texto intermediario la traducción hebrea publicada un año después de la muerte del filósofo, en 1787. Al igual que en el caso del texto examinado por la profesora Katja Šmid, Ignacio Ceballos analizó cómo en esta versión sefardí, en su opinión muy probablemente realizada por Yeudá Nehama, el editor de *El Lunar*, se hace una reelaboración de algunos fragmentos del texto original, con la que se intenta adaptar la obra a la época, cultura y propósitos del traductor. Según señaló el profesor Ceballos, las adaptaciones comienzan desde el propio título, que pasa a llamarse “La eternidad de el alma”, y continúa con la eliminación de las múltiples referencias al mundo clásico pagano que existían en el original, así como con la literaturización del lenguaje filosófico empleado en el texto primigenio. Según Ceballos, de esta obra dialógica solo se publicó su comienzo en once de las páginas del número 5 de *El Lunar*; en el siguiente número, el 6, no se ofreció a los lectores su continuación, y luego desapareció el periódico, lo que dejó la incógnita que aún hoy perdura sobre el texto íntegro que recogería esta libre traducción del *Phaedon* de Mendelssohn. La intervención del profesor de la UCJC concluyó con una reflexión en torno a los objetivos intencionados que se encuentran presentes en los cambios operados por el traductor sefardí, y sobre las razones por las que se puede atribuir la traducción a Nehama, a quien, no por casualidad, se lo llamó el “Mendelssohn turco”.

Aitor García Moreno (ILC-CSIC), Científico Titular, Director del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, y responsable del Laboratorio de Humanidades Digitales del ILC, analizó, con el apoyo de varios textos en francés y en judeoespañol incluidos en un ejemplario distribuido entre los asistentes, “El recurso al diálogo en la columna satírica «La pita de noche de šabat» en el periódico *Acción* de Salónica (años 30 del siglo XX)”. El profesor García Moreno informó de que el 4 de marzo de 1932, *Acción*, periódico salonicense fundado en 1929 por Eliyá Veecí, anunciaba la publicación regular de una serie satírica titulada “La pita de noche de šabat”, escrita por uno de los “mejores escritores humorísticos de nuestra ciudad”. Se trataba de un sefardí salonicense emigrado a Francia que, como era común entre los autores satíricos, firmaba sus textos destinados al entretenimiento de la noche sabática (*pitás*) con un seudónimo: Solombra. Según la sefardista

británica Cynthia M. Crews, este seudónimo correspondía a Bešalel Levy, hijo de Sa’adi Haleví, fundador de *La Época*, uno de los periódicos más exitosos y duraderos de Salónica; con todo, nadie entre los lectores de la serie tenía clara la identidad de su autor, ni siquiera los sefardíes salonicenses afincados, como él, en la capital francesa. La intención de Solombra al redactar los textos de la serie “La pita de noche de šabat” era, primeramente, informar a sus compatriotas en Salónica de todo lo que sucedía en la comunidad judía salonicense de París, pero no se limitaba solo a escribir noticias y sucesos, sino a satirizar situaciones y personas. A continuación, García Moreno describió someramente los cuatro elementos que conformaban cada entrega (título, en caracteres cuadrados y subrayado; subtítulo, en letra cuadrada también, pero sin subrayar; columna, en forma epistolar y en letra rashí; firma, en letra cuadrada) y, con la lectura de varios ejemplos, confirmó la presencia del género dialógico en los textos satíricos de las *pitás*, ya que Solombra cede la palabra, con mucha frecuencia, a sus personajes, que suelen ser sus correligionarios. El recurso del diálogo es una constante en la factura de las *pitás*, ya que alrededor del 40% de las más consultadas contiene escenas dialogadas de mayor o menor extensión. Los más frecuentes, todos diálogos reproducidos en estilo directo, son breves intercambios de 4-5 parlamentos; no obstante, hay casos de *pitás* donde el diálogo puede abarcar varias entregas semanales (con el lector obligado a retomar el hilo de la conversación entre viernes y viernes). Concluye García Moreno subrayando la extraordinaria riqueza léxico-semántica de los textos de Solombra, un excelente testimonio de la variedad sefardí de Salónica durante las primeras décadas del siglo XX.

Tania María García Arévalo (UGR), Profesora Titular en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, se ocupó de los “Debates sobre la cuestión de las lenguas en la prensa periódica en judeoespañol (Constantinopla y Salónica, finales del siglo XIX-principios del XX)”. En primer lugar, explicó las circunstancias que llevaron a las comunidades judías a considerar el francés como lengua de enseñanza, situando su origen en el fenómeno cultural denominado *Haskalá*, originado en el siglo XVIII y con una importante continuidad en el siglo XIX, que impulsó una modernización de los judíos y la adquisición de enseñanzas no exclusivamente religiosas. A este hecho se le habría sumado, según señaló la profesora García Arévalo, el proceso de occidentalización que se produjo en el imperio otomano, donde

vivían muchos de los judíos sefardíes, con gran influencia cultural de Francia. Como tercer factor, cabría destacar la *Alliance Israélite Universelle*, que se creó en París en 1860 y que convirtió al francés en lengua de enseñanza entre las comunidades judías; según indicó la profesora García Arévalo, las escuelas vinculadas a la mencionada alianza impartieron su docencia en francés, en hebreo y en una o dos lenguas locales. Entre algunas comunidades judías de Salónica se abogó, según apuntó la profesora, por ese viraje a la educación más occidental, y eso también tuvo su repercusión en la prensa periódica. Los partidarios de la modernidad en Salónica promovieron la enseñanza del turco en las escuelas, en detrimento del judeoespañol. Además, según precisó en su intervención García Arévalo, este debate de las lenguas no solo afectó al ámbito otomano sefardí, sino también al Norte de África. En general, teniendo en cuenta lo explicado en esta intervención, existieron dos posiciones: por un lado, la de los jóvenes ilustrados que vieron en el judeoespañol una lengua pobre y poco eficaz para reflejar las aportaciones del mundo moderno, y, por otro lado, la de los sefardíes que defendieron la convivencia de las lenguas sin necesidad de eliminar el judeoespañol. En el periódico *El Avenir* (Salónica, 1901), por ejemplo, se insiste en la idea de que los sefardíes otomanos deben conocer el turco, algo común a las dos posturas, si bien lo que las diferencia es el hecho de que los más occidentalistas pretendieron eliminar el judeoespañol. Asimismo, según explicó la profesora, existieron posturas que abogaron por abandonar los caracteres del hebreo, y otras que defendieron mejorar y perfeccionar el judeoespañol para adaptarlo a los tiempos modernos, si bien otras opiniones se posicionaron de forma contraria a la influencia del castellano en ese proceso de perfeccionamiento. El debate de las lenguas también corrió de forma paralela a la política, pues entre los sefardíes orientales existieron judíos sionistas, y, en consecuencia, partidarios del uso del hebreo, así como judíos a favor del imperio otomano, y lógicos defensores del empleo del turco. Por otro lado, la profesora explicó cómo la cuestión de la lengua viajaría a otros lugares, entrando en juego una tercera lengua (la local), como, por ejemplo, el inglés en el caso de los emigrados a países anglosajones. Finalmente, esta intervención concluyó con una reflexión en que se puso en evidencia cómo el debate sobre las lenguas abarca muchos aspectos, entre los que se pueden destacar los culturales, políticos e identitarios.

María Sánchez-Pérez (IEMYRhd-USAL), Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, corroboró en “La prensa judeoespañola como fuente (casi) inagotable para conocer los gustos literarios y el devenir de las comunidades sefardíes de Oriente: el caso de Salónica” el importante papel que desempeñó la prensa periódica, uno de los géneros adoptados más populares de la literatura sefardí, en la configuración de los gustos literarios de los lectores judíos salonicenses y la evolución de su comunidad dentro de los límites del ya decadente Imperio Otomano de principios del siglo pasado. Analizando de forma breve una serie de contenidos publicados en varios periódicos salonicenses aparecidos en el período de mayor florecimiento de la prensa sefardí (1908-hasta la Segunda Guerra Mundial), la profesora Sánchez-Pérez demostró que, en efecto, dichos contenidos constituyen una buena medida para valorar la predilección, por ejemplo, del público lector sefardí por el acervo paremiológico (refranes, proverbios y demás enunciados breves tradicionales), considerado como la quintaesencia de la sabiduría popular, o la diversión y entretenimiento que suponían para las noches del shabat los breves diálogos humorísticos de numerosas escenas costumbristas, valiosa fuente de información respecto a la vida cotidiana de la comunidad sefardí. Sánchez-Pérez dedicó gran parte de su intervención al diálogo titulado *El ombre a proverbyos*, que fue publicado en el periódico satírico *El Kirbach* (Salónica, 1910-1914). El breve diálogo debió de tener mucho éxito, ya que volvió a aparecer unos 10 años después con ligeras modificaciones en *El Chaquetón* (Salónica, 1920-1922), periódico semanal de contenido político de inclinación liberal y finalidad instructiva, bajo el título *Por pasar la ora. Un ladrón yeno de proverbyos*. El divertido diálogo siguió su exitosa carrera al publicarse en un periódico estambulí en esta ocasión, el *¿uguetón* (Constantinopla, 1927), donde se informaba, además, de que la obrita provenía de otro periódico sefardí salonicense, *El Punchón* (Salónica, 1911-1925). Siguiendo el repaso por los breves diálogos satíricos en judeoespañol, María Sánchez-Pérez hizo referencia a otros tres periódicos, *El Konsejero* (Salónica, 1913), *El Martío* (Salónica, 1914) y *El Martío* (Salónica, 1927), y comentó el artículo titulado *Moabet en Kalvasará*, un diálogo de denuncia, pero con varias pinceladas satíricas entre dos mujeres en el tranvía de Salónica, publicado en *El Martío* de 1927. El último periódico sefardí comentado fue *El Rizón* (Salónica, 1926-1939), uno de los periódicos semanales más longevos de

la ciudad y, tal vez, el más burlón, que contenía entre sus columnas un diálogo humorístico más: *La hazinura es apegadoza*.

La clausura del seminario internacional “*Ambezar avlando*. El género dialógico en la prensa periódica sefardí en judeoespañol (siglos XIX-XX)” fue encomendada al profesor David M. Bunis (Center for Jewish Languages, Mandel Institute for Jewish Studies, The Hebrew University of Jerusalem), quien disertó en inglés sobre “Dramatic Dialogues in the Judezmo/Ladino Press of 19th-Century Istanbul: Representations of Multiple Social-Register Conversational Language”, una conferencia en la que trató las representaciones de un lenguaje conversacional de registro social múltiple presentes en una serie de diálogos ficticios en judeoespañol. Después del breve análisis de un artículo publicado en la prensa en judeoespañol de entreguerras de Salónica, que se centra en las palabras y expresiones distintivas utilizadas por los hablantes de esta lengua, y pertenecientes a sectores sociales divergentes de dicha ciudad, la conferencia se centró en los diálogos ficticios que aparecieron en el periódico *El Tyempo* de Estambul en 1873. El profesor Bunis afirmó que en estos intercambios ficticios relativamente tempranos hay representaciones de los hablantes del judeoespañol estambulí que pertenecen a varios sectores sociales entre los judíos de la capital otomana. A partir de estos intercambios, se pueden conocer algunos de los rasgos lingüísticos que distinguen al judeoespañol de estos sectores.

El broche final a un seminario dedicado al diálogo humorístico en judeoespañol publicado en la prensa periódica de principios del siglo XX fue la lectura dramatizada, a cargo de Rosalía Juarranz Jiménez y Álvaro Agis Somolinos, doctorandos del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la UCM, de los diálogos *El mundo se manea, ma no kaye* y *Hanukias es kon aze-yte*. Estos son dos textos extraídos de la excelente obra antológica del profesor David M. Bunis, *Voices from Jewish Salonika* (1999), quien localizó, registró y transcribió, de la escritura rashí al judeoespañol moderno y al hebreo, una selección de 129 diálogos de las series *Tio Ezra i su mujer Benuta* y *Tio Bohor i su mujer Djamila*, publicadas en varios periódicos sefardíes salonicenses de las primeras décadas del siglo XX.

